

НЕМИС ТИЛИДА ЭЛЛИПТИК ГАПЛАР

Файзуллаев Фарход Убайдуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети стажёр -ассистенти

Аннотация: Ушбу мақола немис тилшунослигида эллипсис ҳодисаси мавзусига бағишланган. Эллипсис ҳодисаси ҳозирги кунгача турли-туман тил материалларида қанчалик узоқ ўрганилиш тарихига эга бўлмасин, у ҳар қандай замонавий тилшунослик фанининг, энг аввало, немис тили синтаксисининг энг муҳим ва ўрганилиши лозим бўлган долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тилшунос олимларнинг ушбу мавзу бўйича олиб борган илмий тадқиқотларини таҳлил қилиш натижасида маълум мисоллар ёрдамида мақоланинг мазмуни очиқ берилган.

Ключевые слова: эллиптик гап, синтактик, стилистик, эллипсис, контекстуал, структурал, эллипсис ҳодисаси, мураккаб феъл, бош бўлаклар.

Эллиптик гап ўз табиатига кўра грек тилидаги «elleipsis» сўзидан олинган бўлиб, унинг маъноси ўз хусусияти билан қандайдир гап бўлагининг гап таркибидан тушириб қолдирилишини англатади. Демак, эллиптик гаплар ўз хусусияти билан бу воситаларнинг бирдан-бир тежаш усули экан. Ҳақиқатан ҳам, худди шундай эллиптик гаплар таркибида бирор компонент икки марта туширилиб қолдирилиши мумкин, ёки бошқача қилиб айтганда икки марта тежаллади. Бошқа синтактик ҳодисалар каби эллипсис ҳодисаси ҳам ўзининг узоқ тарихига эгадир. Эллипсис ҳодисаси тўғрисида айtilган дастлабки фикрлар XIX асрга бориб тақалади. Демак, ўзўзидан маълумки эллипсис ҳодисаси ҳам бошқа синтактик-стилистик ҳодисалар каби, узоқ даврлардан бошлаб олимларнинг диққат-эътиборини ўзига жалб қилиб келган. Жумладан, эллипсис ҳодисаси тўғрисида илк бор айtilган фикр-мулоҳазалар ҳам германист олимларга тегишлидир. Германист олим К.Ф.Беккернинг «Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik» асарида эллипсис ҳодисасига учраган мисоллар намойиш этилганлигини айтиш мумкин. Эллипсис ҳодисаси тўғрисида аниқ бир тасаввурга эга бўлиш мақсадида улардан айримларини намойиш этамиз. Жумладан: 1) «Die Sache aus»; 2) «Der Fisch im Wasser»; 3) «Das Fenster zu»; 4) «Den Hut ab» ва бошқалар. К.Ф.Беккер бундай шаклларга эга бўлган гапларни эллиптик гаплар деб атайди. Эллиптик гапларга хос бўлган бундай хусусият эллипсис билан тежаш ҳодисасини ягона синтактик ва стилистик ҳодиса деб аташни тақозо қилмоқда. Чунки эллиптик гаплар ҳодисаси ва тежаш ҳодисаси ҳам бу ўз навбатида стилистик жараённинг маҳсулидир. Функционал жиҳатдан ягона ҳодисаларнинг у ёки бу матн доирасида ёйилиш даражаси ва қўлланилиши албатта ёзувчининг индивидуал услуби билан бевосита чамбарчас боғлиқ бўлади. Бирок, бу ерда бизнинг асосий мақсадимиз уларнинг стилистик ва синтактик функцияларини эмас, балки эллиптик гаплар бўйича илмийтадқиқот ишлари илк бор кун тартибига қўйилаётгани учун уларга нисбатан тилшунос олимларнинг баъзи бир муносабатларини, аниқроғи уларнинг фикрларини қайд этишдан иборатдир. Эллиптик гаплар бўлиши учун матнимиз таркибидан нимадир тушириб қолдирилиши шарт (масалан, бош бўлаклардан бири). Юқорида келтирилган гаплар таркибида кесимлар (1,2), эга, кесимлар (3,4) тушириб қолдирилган. Биз уларни грамматик жиҳатдан тўла мазмунли гаплар ҳолатига келтирсак, у ҳолда бундай эллиптик гаплар қуйидагича шаклларга эга бўлади: 1) «Die Sache ist aus»; 2) «Der Fisch ist im Wasser»; 3) «Machen Sie das Fenster zu»; 4) «Nehmen Sie den Hut ab!». Улар матн доирасида қандай ҳолатда учраса, шундай шаклда қолдириш лозим, чунки уларнинг эллиптик гаплар шаклида ифодаланиши бу ёзувчи индивидуал услубининг маҳсулидир.

Эллиптик гаплар фақатгина уларнинг таркибидаги бош бўлақларнинг бўлиши ёки бўлмаслиги билан характерланмайди, чунки уларнинг ўрганилиш доираси жуда хилма-хил ва кенгдир. Бошқачароқ қилиб айтганда, эллиптик гаплар турли хил лексикграмматик воситалар билан боғлиқ бўлган стилистик ўзгаришларни ҳам қамраб олади. Стилистик ўзгаришлар деганда биз ёзувчилар индивидуал услуби таъсирида гап таркибидан оддий грамматик қўшимчалардан тортиб бутунлай гап бўлақларининг туширилиб қолдирилиши билан боғлиқ барча жараёнларни тушунамиз. Эллипсис ҳодисаси, ўз навбатида стилистик ҳодисадир. Ёзувчилар бундай стилистик фигуралардан аниқ стилистик мақсадлар учун фойдаланадилар; биринчидан, эллипсис ҳодисаси ўз табиати билан кўп қиррали ҳодисадир; иккинчидан, тил воситаларни тежаш йўли билан гап структурасини соддалаштиришга эришилади, гап структурасининг соддалашуви натижасида тасвирланаётган воқеа - ҳодисаларнинг таъсирчанлиги, эмоционаллиги кучаяди. Буни бошқа синтактик ва стилистик ҳодисалар билан ўзаро боғлиқлик ҳолатларида ўрганиш мақсадга мувофиқ, айниқса уни тил экономиясининг асосий омилларидан бири сифатида ўрганиш керак. Ҳақиқатан ҳам, эллиптик гаплар майдонида содир бўлаётган бундай жараёнлар ўз табиатига кўра хилма-хил ва ранг-барангдир. Бу ерда германист олим В.Юнгнинг қуйидаги фикрини келтиришни ўринли деб ҳисоблаймиз: «Unter Ellipsis (griechisch - das Ausbleiben) versteht man in der Regel ein sprachliches Einsparen auf syntaktischen Gebiete, nämlich das übliche Fehlen von Satzgliedern, die kaum Verständnis entberlich sind, weil sie aus der Situation ergeben» [W. Jung 1967.- S. 117]. В.Юнг томонидан эллипсис ҳодисасига нисбатан берилган бундай баҳо қуйидагича мазмунни ифодалайди: гап таркибидан бирон-бир компонентнинг, ёки гап бўлақларидан бирининг тушириб қолдирилиши, эллиптик гапларнинг мазмунига ҳеч қандай зарар етказмайди, аксинча бундай зарарлар қиймати доирасида мавжуд бўлган вазиятлар, имкониятлар ёрдамида доимо тўлдирилиб борилади. Эллиптик гаплар мазмуни доимо ўзининг тўлиқлик даражасини сақлаб қолаверади, улар таркибида фақатгина структурал тўлиқсизлик намоён бўлиши мумкин ҳолос. Ушбу фикрни қуйидаги мисол асосида изоҳлаб беришга ҳаракат қиламиз. Er ist nie auf diesem Boden gewesen, er nicht und nicht Engmann (L.Harder. Die Frau von Ziegelhot. S.). Ушбу мисолда боғланган қўшма гап берилган. Боғланган қўшма гаплар доимий равишда грамматик жиҳатдан боғланган икки ёки ундан ортиқ мустақил гаплардан ташкил топади. Бу ерда ҳам шундай ҳолни кузатиш мумкин, бироқ таҳлил остига олинган боғланган қўшма гапнинг иккала компонентини бир хил грамматик тўлиқликка эга бўлган гап сифатида таҳлил қилиб бўлмайди. Чунки ушбу боғланган қўшма гапнинг иккинчи қисми структура жиҳатдан тўлиқ эмас, бу ҳолат унинг таркибида -ist gewesen мураккаб феъл шаклининг келмаслиги билан характерланади. Демак, ушбу боғланган қўшма гапнинг иккинчи қисмида -ist gewesen нинг бўлмаслиги, уни эллиптик гап сифатида таҳлил қилишга асос бўлади. Ҳақиқатан ҳам, биз бу ерда эллиптик гапга дуч келмоқдамиз. Эллиптик гапларда бирон-бир гап бўлагининг бўлмаслиги, яъни унинг тушириб қолдирилиши, худди ist gewesen каби, унинг мазмунига ҳеч қандай таъсир қилмайди. Масалан -ist gewesen шаклидаги мураккаб кесимнинг биринчи гап таркибида қўлланиши унинг иккинчи гап таркибида ҳам мавжудлигидан хабар беради. Эллипсис ҳодисаси фақатгина германистикадагина эмас, шу жумладан романистикада ҳам, туркий тилларда ҳам энг кам ўрганилган синтактик-стилистик ҳодисадир. Айниқса, ушбу ҳодисани контекстлар доирасида ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Хулоса қилиб айтганда, эллипсис ҳодисаси ҳозирги замон немис адабий тилида нисбатан камроқ ўрганилган синтактик ва стилистик ҳодисалардан бири бўлиб, уни кўп сонли ҳар хил функционал характерга эга бўлган матн таркибида махсус ўрганиш янги-янги илмий - тадқиқот ишлари учун асосий манба бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Турсунов Б.Т. Сложные присоединяемые элементы, вводимые однородными союзами. Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. (илмий-назарий услубий журнал). –Самарқанд: Сам ДУ, 2002. №4, -б. 40-43.
- 2.Ашурова Д.У. Стилистика и лингвокультурология. Халқаро илмий- назарий конференция материаллари (Самарқанд 2004 йил 26-27 ноябр).-Самарқанд: СамДЧТИ, 2004. -б. 204-206
- 3.Бушуй А.М., Зияева С. Ажратилган сўз бирикмаси немис тили синтактик сатҳда деривацион ҳодиса сифатида. Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим. -Самарқанд: СамДЧТИ, 2004, 3(12). -б. 9-19
- 4.Гжаняц Э. М., Астапова Г. М. Сравнительно-сопоставительный анализ повтора в парцеллированных структурах английского и русского языков. Сб.: Семантико-стилистические исследования текста и предложения. Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т., 1980. С. 31- 38.
- 5.Адмони В. Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке. М., 1973. -С. 171
- 6.Nasimova, S. Y. (2024, August). ANTRPONIM SARLAVHALAR. In *Conference on Applied and*

Practical Sciences (pp. 149-151). Open Journal Systems.

Yaxyayevna, N. S. . (2024). Public Health Communication Enhancing Knowledge and Empowering Communities. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 287–290.

7.Bakhodirovna, E. M. (2024). STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TEXTS OF WORKS OF ART (ENGLISH AND UZBEK AUTHORS). *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(2-1), 111-117.

8.Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.

9.Yorova, S., & Hasanova, F. (2024). TIBBIY DISKURSGA XOS BO ‘LGAN KASBIY VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(8), 68-71.

10.Karimovna, Y. S. (2024). Medical Staff Professional Communication Process. *Gospodarka i Innowacje.*, 44, 227-230.

11.Zikiryaevna, S. A. (2022). DISCURSIVE ANALYSIS OF DERIVED METONYMIE. *Journal of Positive School Psychology*, 1588-1592.

12.Shodikulova, A. Z. (2021). Methodology For Using Computer Training Programs In English Lessons. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(13), 3358-3367.

13.Baxtiyarovna, B. D., Xolmurodovna, M. S., Nabiyevna, H. K., Maxammadovna, K. N., & Abdumannopovna, R. X. (2019). Modern methods in learning English. *International scientific review*, (1 (41)), 32-35.

14.Xolmurodovna, M. S. (2024). SYNTACTIC ANALYSIS AND THEIR TYPES IN ENGLISH LINGUISTICS. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(2), 163-166.

15.Айтмуратова, П. Г. (2022). Важность обучения латинскому языку в медицинских вузах. *Science and Education*, 3(12), 897-902.

16.Айтмуратова, П. Г. (2024). I-III СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 22(5), 37-42.

17.Mallaevna, N. S., & Khalid, A. (2023, November). Topic chemical terminology of salts. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 226-229).

18.Mallaevna, N. S. (2024). THE SOCIAL AND CULTURAL IMPORTANCE OF THE LATIN LANGUAGE AND ITS PRESENT AND HISTORICAL LANDSCAPE. *Central Asian Journal of Academic Research*, 2(5), 51-55.

19.Alisherovna, A. U. (2023). Discourse in modern linguistics. *Journal of new century innovations*, 26(5), 123-128.

20.Alisherovna, A. U., & Uves, S. (2023, November). CLINICAL TERMINOLOGY: UNDERSTANDING WORD-FORMATION, GREEK ROOTS, SUFFIXES, AND PREFIXES. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 206-209).

21.Mardanovich, M. Z., & Mokhigul, O. (2024). Personality in teaching the module of latin and medical terminology in the medical higher education institution. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 425-435.

22.Mardanovich, M. Z. (2023). Lotin tiling zamonaviy tillarga bevosita va bilvosita ta'siri. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 132-136.

23.Фомина, М. А., & Бекназарова, М. К. (2021, January). МЕДИЦИНСКИЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *The 5th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations" (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p.* (p. 1158).

24.Sherbekova, Y., Makhmudova, S., Normuratova, N., Nuraliyeva, O., & Beknazarova, M. (2021). English As A Medium of Instruction in School of Arts. *Ilkogretim Online*, 20(3).

25.Aminovna, Y. D., Ubaydullayevich, F. F., & Tog'aymurodovich, R. J. (2020). The development of speech activity in students. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 95-97.

26.Fayzullaev, F. U. "The Role of Critical Thinking in Learning a Foreign Language." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 68-70.

27. Файзуллаев Ф. У. Хорижий тилини ўрганишда танқидий фикрлашнинг роли //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 1510-1513.

28. TOPIC PRESCRIPTION STRUCTURE OF PRESCRIPTION. (2023). *International Conference on Multidisciplinary Science*, 1(5), 210-214.

29. Yakhyaevna, N. S. (2024). ONLINE TEACHING OF ENGLISH FOR MEDICAL

PURPOSES. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(8), 84-87.

30. Ёрова, С. К., & Насимова, С. Я. (2024). ТИББИЙ НУТҚДАГИ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ДИСКУРСИВ ХУСУСИЯТЛАР. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(1), 440-442.